

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПЕЧЕНИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Асадова Ф.Дж.¹, Саидова М.С.¹, Саидова С.С.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

²Central Asian University, г.Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной обзорной статье рассматриваются современные представления о микроциркуляторных нарушениях печени при метаболическом синдроме. Освещены основные патогенетические механизмы, включающие эндотелиальную дисфункцию, хроническое воспаление, окислительный стресс и инсулинорезистентность, приводящие к структурно-функциональным изменениям печёночного микроциркуляторного русла. Проанализированы морфологические изменения синусоидов печени, такие как капилляризация, стаз крови, повреждение эндотелиальных клеток и активация клеток Купфера и звёздчатых клеток печени, способствующие развитию фиброза. Рассмотрены современные методы диагностики, включая морфологические, биохимические и инструментальные подходы, позволяющие выявлять ранние нарушения микроциркуляции. Особое внимание уделено немедикаментозным методам коррекции, направленным на снижение массы тела, нормализацию образа жизни и улучшение метаболического статуса. Подчёркивается важность дальнейшего изучения микроциркуляторных нарушений для ранней диагностики и профилактики прогрессирования метаболического синдрома и его печёночных осложнений.

Ключевые слова: микроциркуляция, печень, метаболический синдром, эндотелиальная дисфункция, окислительный стресс, инсулинорезистентность, синусоиды печени, клетка Купфера, фиброз печени, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, воспаление, гипоксия, микроциркуляторные нарушения

MICROCIRCULATORY DISORDERS IN THE LIVER IN METABOLIC SYNDROME

Asadova F.J.¹, Saidova M.S.¹, Saidova S.S.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Central Asian University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This review article examines current concepts of microcirculatory disturbances in the liver in metabolic syndrome. The main pathogenetic mechanisms, including endothelial dysfunction, chronic inflammation, oxidative stress, and insulin resistance, are discussed as key factors leading to structural and functional alterations of the hepatic microcirculatory bed. Morphological changes of hepatic sinusoids, such as capillarization, blood stasis, endothelial cell injury, and activation of Kupffer cells and hepatic stellate cells, are analyzed, with emphasis on their role in the development of liver fibrosis. Modern diagnostic approaches, including morphological, biochemical, and instrumental methods, are reviewed as tools for early detection of microcirculatory disorders. Particular attention is given to non-pharmacological correction strategies aimed at weight reduction, lifestyle modification, and improvement of metabolic status. The importance of further investigation of microcirculatory disturbances for early diagnosis and prevention of metabolic syndrome progression and its hepatic complications is highlighted.

Keywords: microcirculation, liver, metabolic syndrome, endothelial dysfunction, oxidative stress, insulin resistance, hepatic sinusoids, Kupffer cell, liver fibrosis, metabolic-associated fatty liver disease, inflammation, hypoxia, microcirculatory disorders

МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ЖИГАРДАГИ МИКРОЦИРКУЛЯТОР БУЗИЛИШЛАРИ

Асадова Ф.Ж.¹, Саидова М.С.¹, Саидова С.С.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Central Asian University, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур обзор мақолада метаболик синдромда жигар микроциркулятор бузилишларига оид замонавий қарашлар кўриб чиқилган. Эндотелиал дисфункция, сурункали яллигланиши, оксидатив стресс ва инсулинрезистентлик каби асосий патогенетик механизмлар ёритилиб, улар жигар микроциркулятор ўзанинг структур-функционал ўзгаришларига олиб келиши таҳлил қилинган. Жигар синусоидлари капилляризацияси, қон стази, эндотелиал хужайралар шикастланиши ҳамда Купффер хужайралари ва юлдузсимон хужайралар фаоллашуви каби морфологик ўзгаришлар кўриб чиқилган

бўлиб, бу жараёнлар фиброз ривожланишига сабаб бўлиши таъкидланган. Микроциркуляция бузилишларини эрта аниқлаш имконини берувчи морфологик, биокимёвий ва инструментал диагностика усуллари таҳлил қилинган. Шунингдек, тана вазнини камайтириш, турмуш тарзини нормаллаштириш ва метаболик ҳолатни яхшилашга қаратилган номедикаментоз коррекция усуллари алоҳида эътибор қаратилган. Метаболик синдром ва унинг жигар асоратларини эрта аниқлаш ҳамда профилактика қилиш учун микроциркулятор бузилишларни чуқур ўрганиш муҳимлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: *микроциркуляция, жигар, метаболик синдром, эндотелиал дисфункция, оксидатив стресс, инсулинрезистентлик, жигар синусоидлари, Купффер ҳужайраси, жигар фиброз, метаболик боғлиқ ёғли жигар касаллиги, яллиғланиш, гипоксия, микроциркулятор бузилишлар*

e-mail: feruza.asadova93@gmail.com

Введение. В настоящее время метаболический синдром представляет собой одну из наиболее актуальных медико-социальных проблем современной медицины, что обусловлено его широкой распространённостью, тенденцией к неуклонному росту и высоким риском развития тяжёлых осложнений. Метаболический синдром объединяет комплекс взаимосвязанных нарушений, включающих абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, артериальную гипертензию и дислипидемию, которые в совокупности приводят к поражению различных органов и систем организма. Особое место среди данных нарушений занимает поражение печени, поскольку именно печень является центральным органом регуляции углеводного, липидного и белкового обмена [18].

В последние годы всё большее внимание исследователей уделяется изучению микроциркуляторных нарушений в печени при метаболическом синдроме, так как изменения внутрипечёночного кровотока рассматриваются как один из ключевых механизмов прогрессирования метаболических нарушений. Известно, что нарушение микроциркуляции сопровождается развитием тканевой гипоксии, эндотелиальной дисфункции, активацией воспалительных реакций и усилением окислительного стресса, что, в свою очередь, способствует повреждению гепатоцитов и формированию структурных изменений печёночной ткани [22].

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых метаболическому синдрому, многие аспекты патогенеза микроциркуляторных нарушений печени остаются недостаточно изученными. В частности, требуют дальнейшего уточнения механизмы взаимодействия эндотелиальной дисфункции, окислительного стресса, воспалительных цитокинов и гипоксии тканей в развитии морфофункциональных изменений печени. В связи с этим изучение микроциркуляторных нарушений при метаболическом синдроме представляет не только теоретический, но и практический интерес, поскольку позволяет выявить новые подходы к ранней диагностике, профилактике и коррекции поражений печени при метаболических нарушениях [17, 7].

Целью данной обзорной статьи является анализ современных данных о механизмах развития микроциркуляторных нарушений в печени при метаболическом синдроме, а также их роли в прогрессировании морфологических и функциональных изменений печёночной ткани.

Анатомо-физиологические особенности микроциркуляции печени. Печень является одним из наиболее васкуляризированных органов организма и выполняет важнейшую роль в обеспечении метаболического гомеостаза. Особенности её кровоснабжения тесно связаны с многочисленными функциями, включая детоксикацию, синтез белков, участие в углеводном и липидном обмене, а также иммунологическую защиту. Микроциркуляторное русло печени отличается сложной организацией и высокой функциональной активностью, обеспечивающей эффективный обмен веществ между кровью и гепатоцитами [28].

Кровоснабжение печени имеет двойной характер и осуществляется через систему воротной вены и печёночной артерии. При этом около 70–75 % крови поступает через воротную вену, богатую питательными веществами, поступающими из органов желудочно-кишечного тракта, тогда как 25–30 % крови доставляется по печёночной артерии, обеспечивающей ткань кислородом. Смешивание артериальной и венозной крови происходит в синусоидальных капиллярах печени, формирующих основу её микроциркуляторного русла [23, 30].

Печёночные синусоиды представляют собой специализированные капилляры, расположенные между пластинками гепатоцитов. В отличие от обычных капилляров, синусоиды имеют широкий просвет и фенестрированный эндотелий, что обеспечивает интенсивный обмен веществ, липопротеинов, гормонов и метаболитов между кровью и клетками печени. Отсутствие сплошной базальной мембраны способствует свободному прохождению различных молекул через стенку синусоидов [13].

Особую роль в регуляции микроциркуляции играют синусоидальные эндотелиоциты, обладающие высокой метаболической активностью. Они участвуют в поддержании сосудистого тонуса, регуляции коагуляции, воспалительных реакций и сосудистой проницаемости. Одним из важнейших факторов, синтезируемых эндотелием, является оксид азота (NO), обеспечивающий вазодилатацию и поддержание нормального кровотока в синусоидах. Нарушение продукции NO рассматривается как один из ключевых механизмов эндотелиальной дисфункции при метаболическом синдроме [20].

Между эндотелием синусоидов и гепатоцитами располагается пространство Диссе, в котором осуществляется обмен веществ между кровью и печёночными клетками. В этом пространстве находятся микроворсинки гепатоцитов, увеличивающие площадь контакта с кровью, а также звёздчатые клетки Ито, играющие важную роль в процессах фиброгенеза. В физиологических условиях клетки Ито участвуют в депонировании витамина А, однако при повреждении печени они активируются и начинают синтезировать компоненты соединительной ткани [9].

Неотъемлемым компонентом микроциркуляторного русла печени являются клетки Купфера — специализированные макрофаги, локализованные в просвете синусоидов. Они обеспечивают фагоцитоз микроорганизмов, токсинов и клеточного детрита, а также участвуют в регуляции воспалительных и иммунных реакций. При метаболических нарушениях активация клеток Купфера сопровождается усиленной продукцией провоспалительных цитокинов и активных форм кислорода, что способствует повреждению эндотелия и гепатоцитов [27].

Морфологические изменения микроциркуляторного русла печени. При метаболическом синдроме в печени развиваются выраженные морфологические изменения микроциркуляторного русла, обусловленные нарушением обменных процессов, хроническим воспалением, окислительным стрессом и эндотелиальной дисфункцией. Данные изменения играют важную роль в прогрессировании поражения печени и формировании структурно-функциональных нарушений печёночной ткани [19].

Одним из ранних проявлений микроциркуляторных расстройств является нарушение архитектоники синусоидального русла. При этом наблюдаются расширение и деформация печёночных синусоидов, сопровождающиеся неравномерностью их просвета и нарушением нормального кровотока. Вследствие замедления циркуляции крови формируются явления стаза, способствующие ухудшению доставки кислорода и питательных веществ к гепатоцитам. Развивающаяся тканевая гипоксия усиливает повреждение клеточных структур и способствует активации патологических процессов в печени [29].

На фоне метаболических нарушений значительные изменения возникают и в эндотелиальных клетках синусоидов. Отмечаются набухание эндотелиоцитов, нарушение их ультраструктурной организации и уменьшение количества фенестр, что приводит к снижению проницаемости сосудистой стенки и ухудшению обмена веществ между кровью и гепатоцитами. Постепенно развивается так называемая капилляризация синусоидов, характеризующаяся формированием базальной мембраны и утратой специализированных свойств синусоидального эндотелия. Данный процесс рассматривается как один из ключевых факторов прогрессирования фиброза печени [4].

Важную роль в развитии морфологических изменений микроциркуляторного русла играют клетки Купфера и звёздчатые клетки печени. Активация клеток Купфера сопровождается повышенной продукцией провоспалительных цитокинов, активных форм кислорода и медиаторов воспаления, что способствует повреждению эндотелия и гепатоцитов. Одновременно активированные звёздчатые клетки начинают интенсивно синтезировать коллаген и другие компоненты внеклеточного матрикса, приводя к развитию перисинусоидального фиброза [8].

Следует отметить, что микроциркуляторные нарушения тесно связаны с жировой дистрофией печени. Увеличенные в объёме гепатоциты, содержащие липидные включения, оказывают механическое давление на синусоиды, вызывая их сдавление и дополнительное нарушение кровотока. В результате формируется замкнутый патологический круг, при котором гипоксия, воспаление и метаболические нарушения взаимно усиливают друг друга [25].

Таким образом, морфологические изменения микроциркуляторного русла печени при метаболическом синдроме характеризуются комплексным поражением синусоидов, эндотелия и периваскулярных структур. Данные нарушения являются важным звеном патогенеза метаболически ассоциированной жировой болезни печени и способствуют прогрессированию стеатоза, воспаления и фиброза [11].

Современные методы диагностики микроциркуляторных нарушений. Диагностика микроциркуляторных нарушений печени при метаболическом синдроме представляет собой комплексную задачу, требующую использования как морфологических, так и функциональных методов исследова-

ния. В связи с тем, что ранние изменения микроциркуляции часто носят субклинический характер, особое значение приобретают современные высокоточные диагностические технологии, позволяющие выявлять начальные стадии сосудистых и тканевых нарушений [14].

Одним из наиболее информативных методов является гистологическое исследование биоптатов печени. Оно позволяет оценить структурные изменения синусоидального русла, состояние эндотелия, наличие капилляризации синусоидов, а также степень жировой инфильтрации и фиброза. Для уточнения клеточных и молекулярных изменений широко применяется иммуногистохимическое исследование, направленное на выявление маркеров эндотелиальной дисфункции, воспаления и фиброгенеза, включая CD31, CD34, α -SMA и другие [16].

Значительную роль в диагностике играют биохимические маркеры, отражающие состояние эндотелия, окислительного стресса и воспалительной активности. К ним относятся показатели уровней провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-6, IL-1 β), маркеры перекисного окисления липидов, а также показатели антиоксидантной системы. Комплексная оценка данных параметров позволяет косвенно судить о степени микроциркуляторных нарушений [24, 6].

В последние годы активно используются неинвазивные инструментальные методы визуализации. Ультразвуковое исследование печени с доплерографией позволяет оценить параметры кровотока в воротной вене и печёночной артерии, выявить признаки сосудистой дисфункции и нарушения гемодинамики. Эластография печени, в свою очередь, даёт возможность определить степень фиброзных изменений, которые тесно связаны с хроническими нарушениями микроциркуляции [2].

Кроме того, перспективным направлением является использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастным усилением, позволяющей детально визуализировать сосудистую архитектуру печени и оценивать перфузию тканей. Данный метод обеспечивает высокую точность в выявлении ранних изменений микроциркуляции и стадийности патологического процесса [10].

В экспериментальных и научных исследованиях также применяется электронная микроскопия, которая позволяет детально изучить ультраструктуру эндотелиоцитов, состояние фенестр, базальной мембраны и межклеточных контактов. Этот метод является «золотым стандартом» в оценке тонких морфологических изменений микроциркуляторного русла [26].

Немедикаментозные методы коррекции микроциркуляторных нарушений. Коррекция микроциркуляторных нарушений печени при метаболическом синдроме является важным направлением комплексного лечения, поскольку именно восстановление нормальной микроциркуляции позволяет замедлить прогрессирование структурных изменений в печёночной ткани, снизить выраженность воспаления и предотвратить развитие фиброза. Современные подходы включают как немедикаментозные, так и фармакологические методы, при этом ключевая роль отводится модификации образа жизни [12].

Нефармакологические подходы являются базовым и наиболее физиологичным этапом коррекции микроциркуляторных нарушений. В первую очередь, важное значение имеет снижение массы тела, особенно уменьшение висцерального жира, который тесно связан с развитием эндотелиальной дисфункции и хронического воспаления. Постепенное и контролируемое снижение массы тела способствует улучшению чувствительности к инсулину, снижению уровня провоспалительных цитокинов и нормализации печёночной гемодинамики [21, 15].

Кроме того, существенную роль играет рациональное питание. Рекомендуется ограничение легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров, а также увеличение потребления пищевых волокон, антиоксидантов и полиненасыщенных жирных кислот. Такой подход способствует снижению липотоксичности, уменьшению оксидативного стресса и улучшению функции эндотелия. Особое значение имеет соблюдение регулярного режима питания, что позволяет стабилизировать метаболические процессы и снизить нагрузку на печень [1].

Неотъемлемым компонентом немедикаментозной коррекции является физическая активность. Регулярные аэробные нагрузки способствуют улучшению микроциркуляции, усилению капиллярного кровотока и активации антиоксидантной системы организма. Кроме того, физическая активность способствует снижению инсулинорезистентности и уменьшению воспалительных процессов в жировой ткани, что опосредованно улучшает состояние печёночной микроциркуляции [3].

Также важным аспектом является нормализация образа жизни, включая отказ от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, которые усугубляют эндотелиальную дисфункцию и усиливают оксидативный стресс. Не менее значимым является контроль стрессовых факторов и обеспечение достаточного сна, поскольку хронический стресс негативно влияет на гормональный и сосудистый гомеостаз [6].

Заключение. Таким образом, микроциркуляторные нарушения печени при метаболическом синдроме представляют собой важное патогенетическое звено, лежащее в основе прогрессирования метаболически ассоциированной жировой болезни печени и её осложнений. Комплексное воздействие таких факторов, как инсулинорезистентность, хроническое воспаление, окислительный стресс и эндотелиальная дисфункция, приводит к структурно-функциональным изменениям синусоидально-го русла, нарушению внутripечёночного кровотока и развитию тканевой гипоксии.

Морфологически данные изменения проявляются деформацией и капилляризацией синусоидов, повреждением эндотелиальных клеток, стазом крови, а также активацией клеток Купфера и звёздчатых клеток печени, что в конечном итоге способствует формированию фиброза. В совокупности эти процессы создают условия для прогрессирующего поражения печени и перехода от стеатоза к более тяжёлым формам заболевания.

Современные методы диагностики, включающие морфологические, биохимические и инструментальные подходы, позволяют выявлять микроциркуляторные нарушения на ранних стадиях и оценивать степень их выраженности. Это, в свою очередь, имеет важное значение для своевременного начала лечебно-профилактических мероприятий.

Особое место в коррекции микроциркуляторных нарушений занимают немедикаментозные методы, направленные на снижение массы тела, нормализацию питания, повышение физической активности и изменение образа жизни в целом. Эти меры способствуют уменьшению метаболических нарушений и улучшению функции сосудистого эндотелия.

Следовательно, дальнейшее изучение механизмов микроциркуляторных расстройств при метаболическом синдроме является перспективным направлением современной медицины, открывающим новые возможности для разработки эффективных методов ранней диагностики, профилактики и лечения поражений печени.

Список литературы:

1. Андреева И. В. и др. Влияние пищевого нагрузочного теста на показатели микроциркуляции в печени крыс различного пола и возраста //Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2022. – Т. 21. – №. 1. – С. 71-77.
2. Ахмадова М. А. Ультразвуковая доплерография в оценке артериальной и венозной гемодинамики плода //Экономика и социум. – 2025. – №. 12-2 (139). – С. 964-968.
3. Борисова С. В., Салаватов И. А. Роль физических упражнений в нормализации липидного обмена и профилактике атеросклероза //Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 12 (93). – С. 1866-1881.
4. Власов А. П. и др. Роль микроциркуляторных расстройств в прогрессировании острого панкреатита //Анналы хирургической гепатологии. – 2014. – Т. 19. – №. 4. – С. 83-88.
5. Губейко А. С. и др. Биохимические маркеры хронической ишемии головного мозга //Биохимия и молекулярная биология. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 92-100.
6. Гурванова М., Ходжакулиев Б., Ягшымова Д. Сердечно-сосудистые заболевания и образ жизни: влияние питания, физической активности и стресса на здоровье сердца //Парадигма. – 2025. – №. 8-1. – С. 100-104.
7. Елисеева Л. Н., Якутина Н. В. Эффективность симвастина в коррекции микроциркуляторных нарушений у больных ишемической болезнью сердца сочетанной с сахарным диабетом //Современные проблемы науки и образования. – 2006. – Т. 6. – С. 33-37.
8. Жданов В. В., Чайковский А. В., Пан Э. С. Роль звёздчатых клеток в формировании ниши прогениторных клеток печени //Бюллетень сибирской медицины. – 2024. – Т. 23. – №. 1. – С. 126-133.
9. Зубков И. В. Морфофункциональная характеристика соединительной ткани печени в норме, патологии и в условиях регенерации //Вятский медицинский вестник. – 2003. – №. 2. – С. 63-66.
10. Карпович Н. И. Разработка методов планирования нейтрон-захватной терапии с комплексами Gd по данным МРТ с контрастированием и ОФЭКТ с Tc-99m. – 2017.
11. Киселева Я. В. и др. Молекулярные аспекты прогрессирования фиброза печени алкогольной этиологии //Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2020. – Т. 15. – №. 2. – С. 288-293.
12. Кульчицкая Д. Б., Колбахова С. Н. Немедикаментозные методы лечения больных с артериальной гипертензией //Вестник восстановительной медицины. – 2020. – №. 3 (97). – С. 65-68.
13. Манаков А. М. и др. Альманах молодой науки //Альманах молодой науки. – №. 3. – С. 36-40.
14. Манасян С. Г. и др. Интегральная оценка внутripечёночного кровотока-новое направление в неинвазивной диагностике хронических

заболеваний печени //Архивь внутренней медицины. – 2023. – Т. 13. – №. 1 (69). – С. 65-74.

15. Менщикова В. Е. и др. Реабилитация при ожирении и избыточной массе тела как составная часть патогенетической терапии //Сибирский научный медицинский журнал. – 2024. – Т. 44. – №. 6. – С. 57-68.

16. Михеев О. В. и др. Оптимизация диагностики микроциркуляторных расстройств у детей с использованием видеокамеры нового поколения //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2010. – Т. 12. – №. 3. – С. 260-261.

17. Недосугова Л. В. Противовоспалительные эффекты метформина и ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа на динамику атеросклеротических проявлений у больных сахарным диабетом 2 типа. – 2025.

18. Островский А. М., Шаршакова Т. М. Маркетинг в здравоохранении. – 2015.

19. Подзолков В. И. Влияние плазменных факторов микроциркуляции на состояние суммарного поверхностного заряда мембраны эритроцитов у больных метаболическим синдромом. – 2018.

20. Поленов С. А. Основы микроциркуляции //Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2008. – Т. 7. – №. 1. – С. 5-19.

21. Попов А. А. и др. Нутрициологические подходы к коррекции метаболического синдрома перед проведением абдоминопластики //Уральский медицинский журнал. – 2022. – Т. 21. – №. 1. – С. 92-98.

22. Семененкова А. Н., Штонда М. В. Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром: патогенетические параллели //Лечебное дело. – 2019. – Т. 6. – №. 70. – С. 42-48.

23. Сердюков Д. Ю. и др. Особенности венозного печеночного кровотока при ишемической болезни сердца и диффузных заболеваниях печени //Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 62-67.

24. Слободчикова Т. С., Тайжанова Д. Ж., Амирбекова Ж. Т. Биохимические маркеры ранней диагностики преэклампсии //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2019. – №. 4. – С. 9-13.

25. Соколова К. В., Данилова И. Г. Макрофаги печени как ключевые регуляторы тканевого гомеостаза в органе //Уральский медицинский журнал. – 2023. – Т. 22. – №. 6. – С. 85-93.

26. Сосновский Н. В. и др. Современное состояние методов визуализации в выявлении рака предстательной железы //Вестник Национального медико-хирургического Центра им. НИ Пирогова. – 2016. – Т. 11. – №. 4. – С. 90-94.

27. Титов В. Н. Микрочастицы плазмы крови, микровезикулы, экзосомы, тельца апоптоза и макрофаги Купфера в печени поздняя в филогенезе система реализации биологической функции эндоекологии (лекция) //Клиническая лабораторная диагностика. – 2014. – Т. 59. – №. 7. – С. 29-39.

28. Ткаченко Е. И. и др. Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром: единство патогенетических механизмов и подходов к лечению //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2008. – №. 2. – С. 93-97.

29. Цай Г. Е. и др. Возрастные изменения печени человека //Морфология. – 2008. – Т. 133. – №. 2. – С. 147-148.

30. Шалимов А. А. и др. Хирургия печени и желчевыводящих путей. – Рипол Классик, 1993.

Для цитирования: Асадова Ф.Дж., Саидова М.С., Саидова С.С. Микроциркуляторные нарушения в печени при метаболическом синдроме // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 797–802. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20269273>